

OPEN

ACCESS

UniTO

19

RIVISTE ATTIVE

3

IN AVVIO

1 in FASCIA A

INDICIZZATE in

1

7

2

185.370
DOWNLOADS

5

LIBRI

13

Collane@unito.it

IFIS A_{per}TO

2015
2017

550.953

downloads
per 27.560 allegati

59.226 downloads da PubMed

depositare consente
servizi come Unpaywall, lo
«SciHub legale»

...in futuro

FAIR
Open
Data

...essere parte della
European Open
Science Cloud

